

Iqtidorli bolalarni aniqlash va Innovatsion g'oyalarni joriy etishning ilmiy- nazariy tavsiyalari

Davirov Bahodir Toshmurotovich

Samarqand viloyati Bulung'ur tumani "Barkamol avlod" bolalar maktabi
Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtidorli bolalar bilan ishlash bo'lim
boshlig'i

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada bugungi globalashuv davrida yoshlarni noan'anaviy usullar bilan kreativ fikrlash va tahlil qilishga o'rgatish, ularni ilm-fan, innovatsiyalarga qiziqtirish usullari yoritilgan bo'lib, bu borada mamlakatimizda shiddatli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek yoshlar ilm-fan va innovatsiyalarga oid qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar aks ettirilgan. Bugungi fan-texnika rivojlangan bir davrda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: ilm-fan, renessans, kreativ, yoshlar, fuqarolik jamiyati, texnologiya, innovatsion faoliyat, normativ-huquqiy hujjat, xalqaro, vaqt

ABSTRACT In today's era of globalization, the methods of teaching young people to think creatively and analyze with unconventional methods, and to interest them in science and innovation, are highlighted in this article. Also, a number of adopted regulatory legal documents related to youth science and innovation are reflected. Even in today's advanced science and technology era, doing science remains a laborious task like digging a well with a needle.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Key words: science, renaissance, creative, youth, civil society, technology, innovative activity, legal document, international, time

АННОТАЦИЯ В сегодняшнюю эпоху глобализации в данной статье освещаются методы обучения молодых людей творчески мыслить и анализировать нетрадиционными методами, а также заинтересовывать их в науке и инновациях. Также отражен ряд принятых нормативных правовых документов, касающихся молодежной науки и инноваций. Даже в сегодняшнюю эру передовой науки и техники заниматься наукой остается такой же трудоемкой задачей, как рытье колодца иголкой.

Ключевые слова: наука, ренессанс, творчество, молодежь, гражданское общество, технологии, инновационная деятельность, правовой документ, международное, время.

Bugun dunyoda aholining eng katta qismi bo'lgan yoshlarni qo'llab quvvatlash, ularni yod g'oyalar va tahdidlardan asrash kun tartibidagi dolzarb masala hisoblanadi. Kelajak avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga yanada kengroq jalb etish zamonaviy taraqqiyotining muhim tendensiyalaridan biridir. Shu bois yoshlar masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi ayni haqiqat. O'zining yangi tarixiy taraqqiyoti davrida yuqori bosqichiga intilayotgan O'zbekiston zaminida IX-XII asrlarda Birinchi Renessans, XIV-XV asrlarda Ikkinchi Renessans, ya'ni umumbashariy sivilizatsiyasiga o'zining beqiyos hissalarini qo'shgan ulug' ajdodlarimizning davomchisi sifatida Uchinchi Renessans- yoshlar nigohidadir. Bugungi fan-texnika rivojlangan bir davrda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda. Binobarin raqobat kuchaygan, ilmiy yangiliklarga talablar oshgan globallashuv davrida mamlakatimizda ilmiy-

innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash, iqtidorli yoshlarni nufuzli, milliy va xalqaro olimpiadalar, musobaqalar, tanlovlarda salmoqli natijalar qo'lga kiritishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yoshlarni an'anaviy fikrlashdan kreativ-tahlil qilishga o'rgatish, ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, zamon talablariga moslashtirish hamda yosh olimlarni qo'llab quvvatlash yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim asosiy yo'nalishlaridan shartidir.

Yoshlarni ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqtirishning noan'anaviy usullarini jamiyat hayoti va ta'lim tizimiga tadbiq etish lozim. Masalan ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash, nazariyani amaliyot bilan uyg'unligini anglatga, barcha ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, yoshlarning startap loyihalarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan platformalarni yaratish, kelajak egalari ishtiyoqini yanada oshirib, ilm-fanga bo'lgan qiziqishini yuksaltiradi. Ilmiy muassasa va tashkilotlarning ilmiy salohiyatini oshirish, xorijiy nufuzli ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, yosh olimlar va ilmiy tadqiqotchilar almashinuvini yanada kengroq amalga oshirish Uchinchi Renessans sari dadillik bilan qarab borayotganimizni ko'rsatadi. Bir ko'rinishdan qilinayotgan harakatlar salmoqli, biroq natijalar xususida bunday deyishga hali erta. Qonun bilan belgilangan imtiyozlar o'z manziliga yetib borishi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishda ham ba'zi oqsoqliklar bor. Demak muammolar hali yetarlicha topiladi. Masalaning yechimini topish mamlakatda ilm-fanni yanada rivojlantirishda yoshlarning o'rni beqiyos. Qariyb 20 million yoshlari bor O'zbekiston bunday katta va yangi avlod bilan yangi uyg'onish davrining tamal toshini qo'yish arafasidadir. "Umuman olganda, renessans tushunchasi fanda ilk bor italyan gumanistlari tomonidan qo'llanilgan.

Lekin bu soʻzni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti lafzidan eshitib, uning shukuhini, quvvatini oʻzgacha hayrat va masʼuliyatni yoshlarga yuklayotgani rost gap. Davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan strategik saʼy-harakatlar kun kelib Uchinchi Renessansga poydevor boʻlishini jamiyatimiz taraqqiyotiga befarq boʻlmagan har bir kishini harakatga keltirmoqda. Axir, mudroq jamiyatni, odamlarni uygʻotishning oʻzi UYGʻONISHning – RENESSANSning debochasi emasmi! Bugungi Oʻzbekiston – kechagi Oʻzbekiston emasligi, bugungi yoshlar – kechagi yoshlar emasligini isbotlashga hojat qolmaganining oʻziyoq zalvorli natija emasmi. Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda bir necha oʻnlab yangi oliy taʼlim muassasalari tashkil etildi. Shuningdek 2020-2021 oʻquv yilidan yana bir yangi tizim joriy etildi: kam taʼminlangan oilalarda ulgʻayayotgan qizlarimizning bilim olish imkoniyatini kengaytirish maqsadida Oliy taʼlim dargohlarida ular uchun davlat granti asosida 940 ta qoʻshimcha oʻrin ajratildi. Joriy oʻquv yilida esa bu raqamlar 2 barobar oshishi kutilmoqda. Bu oʻzgarishlar isteʼdodlarning intilishlarini roʻyobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, hayotda munosib oʻrin egallashlari uchun muhim poydevordir! Bugungi kunda dunyoda innovatsion gʻoyasiz, ilm-fan yutuqlarisiz bironta sohaning rivojlanishi mumkin emas. Shu maʼnoda, zaxmatkash, fidoyi olimlarimizni Xudo bergan odam ,desak, mubolagʻa boʻlmaydi. Ularni boshqalar bilan teng qilish mumkin emas. Bunday insonlar mingtadan bitta, milliontadan bitta tugʻiladi, ularni asrabavaylashimiz, har tomonlama qoʻllab quvvatlashimiz lozim. Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yoʻliga oʻtmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. 1 Milliy taraqqiyotimizning yangi davrida xalqmizda yangicha dunyoqarashni shakllantirish, ayniqsa, yoshlarni milliy yuksalish gʻoyasi atrofida birlashtirish, ularni ilm-fan yutuqlari hamda raqamli texnologiyalar bilan

qurollantirish orqali kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishda dastur-ul amal bo'lib xizmat qiladi. Haqiqatan ham, uzoqni ko'zlagan har qanday rejaning asosini sifatli ta'lim tashkil etadi. Ko'hna Xitoy mutafakkiri Konfutsiy: “Agar rejangiz bir yillik bo'lsa, sholi eking, o'n yillik bo'lsa, daraxt eking, yuz yillik bo'lsa – bolalaringizga ta'lim bering”, deya bejiz ta'kidlamagan. Kelajakda kutilgan “hosil”ni yig'ish uchun O'zbekistonimizda hozirdan keng imkoniyatlar yaratilyapti, yoshlarni ilm-u ma'rifatga rag'batlantirish, ilm egalarini qadrlashga qaratilgan tizim shakllantirilyapti.

O'z navbatida, yoshlar ham shaxsiy rivojlanishi uchun motivatsiya manbalarini o'zlari topa bilishi kerak – u kitob yoki kinoasar, sport va sayohat bo'lsin. Imkoniyat yaratilsa o'qiyman, deydigan emas, har qanday vaziyatda ham bilim olish va rivojlanishga harakat qilaman deydigan yigit-qizlarimiz safi kengayishi uchun butun bir boshli millat mas'ul bo'lishi lozim. Biz yashab turgan shu muqaddas zaminda Uyg'onish – Renessans boshlangan paytlar Yevropa hali g'aflat uyqusida bo'lganini ko'pchilik yoshlar bilmasa kerak. Bu tarixiy haqiqatni Yevropaning yetuk olimlari tan olganini ham bilmaydiganlar bordir balki. Har qalay, atoqli nemis sharqshunosi Adam Mesning “Musulmon Renessansi”, akademik Nikolay Konradning “Sharq Renessansi” konsepsiyasi osmondan tushgan emas. Agar “Die Renaissance des Islams” kitobini ushbu mavzudagi bosh manba deb hisoblaydigan bo'lsak, Adam Mesdek buyuk olim fundamental tadqiqotini yaratishda ulug' vatandoshimiz Beruniyning ilmiy merosiga tayanganidan faxrlanmay bo'ladimi! Mashhur Ma'mun akademiyasida kamolga yetgan Ibn Sino, Muso al Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy kabi yuzlab allomalar Sharq uyg'onish davrining birinchi bosqichiga, Temuriylar davri tamaddunining yorqin vakillari — Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur

kabi olimlar ikkinchi yuksalish bosqichiga hissa qo‘shgani qiyos qilinsa, Uchinchi Renessans vakillari bugungi islohotlarning mevalaridan bahra olgan Yangi O‘zbekiston bolalari orasidan yetishib chiqsa, ne ajab! “deydi O‘zbekiston Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa’dullayev. 2 Yoshlarning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish, innovatsion loyihalar va zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, iqtidorli talabalar, yosh olimlar va tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. O‘zbekistonning uzoq muddatli tanaffusdan so‘ng yana qayta Global innovatsion indeksi reytingida ro‘yxatga kiritilgani biz uchun asosiy va shu bilan birga muhim bo‘lgan o‘zgarishlardan biridir. Buni albatta respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning, xususan shaffoflik va ochiqlik siyosati hamda innovatsion faoliyatdagi ijobiy o‘zgarishlarning natijalari deya e’tirof etish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi marotaba 2015 yil ushbu xalqaro reytingda 140 dan ortiq davlatlar ichida 122 o‘rinni egallagani ma’lum. 2020 yilda O‘zbekiston 130 dan ortiq dunyo mamlakatlari ichida 93 o‘rinni egalladi. 2020 yilda 80 ta ko‘rsatkichlardan iborat bo‘lgan Global innovatsion indeks reytingida O‘zbekiston dunyo mamlakatlari ichida Institutsional rivojlanish (Institutions), Inson kapitali va ilmiy tadqiqot faoliyati (Human capital & research), Infratuzilma (Infrastructure), Bilim va texnologiyalar natijadorligi (Knowledge & technology outputs) va Ijodiy natijadorlik (Creative outputs) kabi yo‘nalishlardagi indikatorlarda ijobiy natijalarga erishganini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari”, Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 55- bet.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Shuxrat Sattorov, “Biz g’alaba qozonamiz”, “Bilim va intellektual salohiyat” nashriyoti 2018
3. <https://mininnovation.uz/oz/news/2322> <https://xs.uz/uz/post/alisher-sadullaev-yoshlar-uchinchi-renessans-drajverlari-bolaoladimi>
4. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 may kuni ilm-fan va oliy ta’lim sohasini rivojlantirish bo‘yicha belgilangan vazifalar ijrosiga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqidan. <https://kun.uz/uz/news/2019/05/28>
5. PF-6097 sonli “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi prezident farmoni. <https://lex.uz/docs/-5073447>